

Depressão e risco de suicídio em jovens no período pandêmico

Depression and risk of suicide in young people during the pandemic period

Kerli da Costa Tavares¹

DOI: 10.5281/zenodo.8172795

Envio: 20/ 12 /2022
Aceite: 05 / 01 /2023

RESUMO: Devido à contingência de saúde causada pelo vírus SARS-CoV-2, jovens brasileiros aumentam seus níveis de ansiedade, estresse, depressão e desesperança, o que aumenta o risco de suicídio. **Objetivo:** Analisar o nível de ansiedade, estresse, depressão, desesperança e risco de suicídio em jovens no Brasil durante a pandemia de COVID-19. **Metodologia:** Pesquisa bibliografia por revisão integrativa. **Resultados:** Diversos estudos apontam que o risco de suicídio em jovens foi de nível moderado a extremamente grave causado por ansiedade, estresse, depressão, desesperança. **Conclusões:** A porcentagem de jovens com risco de suicídio é elevada, para o que é fundamental realizar intervenções de prevenção e cuidados nesta população. Este trabalho identifica fatores que devem ser abordados para reduzir o risco de suicídio com uso da abordagem da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC).

Palavras-chave: Depressão. Risco de suicídio. Tratamento.

ABSTRACT: *Due to the health contingency caused by the SARS-CoV-2 virus, young Brazilians have increased levels of anxiety, stress, depression and hopelessness, which increases the risk of suicide. Objective: To analyze the level of anxiety, stress, depression, hopelessness and suicide risk in young people in Brazil during the COVID-19 pandemic. Methodology: Search bibliography for integrative review. Results: Several studies indicate that the risk of suicide in young people was moderate to extremely severe, caused by anxiety, stress, depression, hopelessness. Conclusions: The percentage of young people at risk of suicide is high, which is why it is essential to carry out prevention and care interventions in this population. This work identifies factors that must be addressed to reduce the risk of suicide using the Cognitive Behavioral Therapy (CBT) approach.*

Keywords: *Depression. Suicide risk. Treatment.*

¹Graduação: CESUAR -CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES FACULDADE INTEGRADA DE ARIQUEMES -FIAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. Pós graduação Lato Sensu em Docência do Ensino de letras – Espanhol-EAS. Mestrado em ciências da Educação - UNIDA UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS ESCUELA DE POSTGRADO MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Faculdade UniBF .Email: kerlidacostatavares@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O Em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, foi relatado um novo tipo de coronavírus chamado SARS-CoV-2, que causa a Doença do Vírus Corona 2019 ou COVID-19 por sua sigla em inglês. Devido à sua rápida transmissibilidade, esta doença foi declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020. Atualmente, estima-se que existam 300 milhões de casos confirmados no mundo e pelo menos 5.000.000 óbitos. Seu quadro clínico leve se manifesta por febre, tosse, fadiga, anosmia, ageusia, congestão nasal e diarreia; o moderado apresenta pneumonia e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), que pode se tornar crítica, manifestando-se como choque séptico (JÚNIOR, 2020).

Atualmente, estima-se que existam mais de 3 milhões de casos no Brasil que acumula mais de 660 mil mortos. Para reduzir o alto índice de infecções, os governos de vários países tomaram medidas sanitárias, incluindo o confinamento. Apesar da redução das infecções, isso também teve um impacto negativo na saúde mental da população, aumentando os níveis de ansiedade, depressão e desesperança (ARAÚJO, 2020).

Estudos recentes indicam uma prevalência em torno de 40% de ansiedade e 30 a 41% de depressão. Condições que aumentam o risco de suicídio na população em geral e em pessoas com transtornos psiquiátricos, que usam substâncias nocivas e até mesmo em profissionais de saúde que por excesso de jornada de trabalho, cansaço, risco de infecção e falta de equipamentos de proteção, exacerbam condições psicopatológicas pré-existentes. Uma população de risco pouco reconhecida são os jovens, que antes da pandemia já apresentavam uma alta prevalência de psicopatologias, incluindo depressão e ansiedade. Além disso, nessa população, os mais pobres são mais afetados. Dados anteriores à pandemia apontavam prevalência de 73 a 79% de ansiedade e cerca de 23% de depressão, com risco de suicídio entre 11 e 30% (MELO et al., 2020).

Dados atuais de estudos realizados no Brasil indicam evidências de insônia e altos níveis de ansiedade, estresse e depressão nessa população, associados à pandemia de COVID-19. Essas condições foram desencadeadas pelo medo de se infectar, ter um membro da família diagnosticado com SARS-

CoV-2, distanciamento social, preocupação com seu *status* socioeconômico (ARAÚJO, 2021).

Na era da COVID-19, o risco de suicídio é um tema pouco explorado, principalmente em jovens pobres, apesar das atuais condições de saúde e saúde mental poderem potencializar o risco de cometer suicídio. Vários estudos têm sido relatados na literatura sobre suicídios no período da pandemia de COVID-19, incluindo um estudante chinês na Arábia Saudita pulando de um terceiro andar do hospital onde foi isolado devido a um diagnóstico suspeito de SARS-CoV-2 e uma menina de 19 anos na Grã-Bretanha que fez isso por medo do confinamento (ORNELL et al., 2020).

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar, no âmbito da literatura, o nível de ansiedade, estresse, depressão, desesperança e risco de suicídio em jovens no Brasil durante a pandemia de COVID-19; da mesma forma, avaliar a associação entre essas variáveis e identificar preditores de risco suicida na abordagem da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC).

2. A PANDEMIA COVID-19

A pandemia que o mundo desde o ano de 2020, devido à doença do coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), marcou as vidas das pessoas e modificou seus comportamentos, percepções e o meio ambiente (LIMA et al., 2020).

Esta situação de saúde obrigou os governos a tomarem medidas importantes para restringir a atividade normal da sociedade, tanto no Brasil (especialmente nos estados e município, já que o governo federal se recusou a tomar tais medidas país) como em todo o mundo, com benefícios indiscutíveis para a saúde pública, mas com consequências importantes para a economia e saúde mental da população (HUNG e ZHAO, 2020).

Ao apresentar seu relatório de ação sobre os efeitos da COVID-19 e a saúde mental, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, destacou que as pessoas que correm maior risco seria os profissionais de saúde que estão na primeira linha de atendimento, os idosos, adolescentes e jovens, pessoas com problemas de saúde mental pré-existent e pessoas envolvidas em conflitos e crises (TRAUNMÜLLER et al., 2020).

A diretora do Departamento de Saúde Mental e Uso de Substâncias da Organização Mundial da Saúde, Déborah Kestel, disse que o número de pessoas com problemas de saúde mental aumentou e as taxas de suicídio aumentaram (FREITAS et al., 2020).

Da mesma forma, o Diretor da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que o impacto da pandemia na saúde mental da população é muito preocupante. O isolamento social, o medo de contágio e a perda de entes queridos se agravaram por falta de renda ou trabalho. Tudo isso pode gerar um cenário catastrófico para a saúde mental. No entanto, deve-se notar que até o momento não existem muitas publicações que investigam o tema da saúde mental, tanto no Brasil quanto em outros países. Existem poucos artigos observacionais na literatura e muitos são de opinião ou pontos de vista (ARAÚJO, 2020; ORNELL et al., 2020).

2.1 PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA DE COVID-19

A partir da literatura existente, estudos indicaram que os números de diagnóstico de ansiedade aumentaram como resultado da pandemia de COVID-19. O diagnóstico de ansiedade frequentemente se apresenta com problemas de sono e comorbidade com depressão. Identificar populações com risco aumentado para resultados adversos de saúde mental, incluindo pacientes com COVID-19 e suas famílias, indivíduos com morbidade física ou psiquiátrica existente e profissionais de saúde, é uma tarefa muito importante da saúde pública durante e após a pandemia (LIMA et al., 2020).

Outra linha de evidência é a experiência adquirida com os afetados pelo surto de Ebola de 2014-2016, que sugere que a exposição a uma pandemia pode estar associada a sintomas de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (HUANG e ZHAO, 2020).

A partir da literatura existente, estudos indicaram que os números de diagnóstico de ansiedade aumentaram como resultado da pandemia de COVID-19. O diagnóstico de ansiedade frequentemente se apresenta com problemas de sono e comorbidade com depressão. Identificar populações com risco aumentado para resultados adversos de saúde mental, incluindo pacientes com

COVID-19 e suas famílias, indivíduos com morbidade física ou psiquiátrica existente e profissionais de saúde, é uma tarefa muito importante da saúde pública durante e após a pandemia (LIMA et al., 2020).

A ansiedade pela saúde, que surge da má interpretação das sensações corporais e das mudanças percebidas, pode ter um efeito protetor na vida cotidiana. No entanto, durante um surto de doença infecciosa, principalmente se a informação estiver mudando ou exagerada na mídia, a ansiedade sobre a saúde pode se tornar excessiva e levar ao que se chama de hipocondria (TRAUNMÜLLER et al., 2020).

Em um nível individual, isso pode se manifestar como comportamentos desadaptativos (visitas médicas repetidas, evitar atendimento médico mesmo se estiver realmente doente, acumular suprimentos de limpeza específicos, como papel higiênico, desinfetantes etc.), e em um nível social mais amplo, pode levar à desconfiança de autoridades públicas e sentimentos de ser o bode expiatório para determinadas populações ou grupos (ARAÚJO, 2021).

É importante prestar atenção adequada às condições psiquiátricas específicas que podem ser iniciadas ou exacerbadas pelo desastre. Centros de saúde mental para doentes graves, centros de reabilitação, ambulatórios, conselhos de pacientes dependentes e ambulatórios psiquiátricos foram temporariamente suspensos (FREITAS et al., 2020).

Este foi o gatilho que desencadeou a descompensação de um grande número de pacientes com transtornos mentais que estavam adequadamente controlados. Esta experiência tem sido global. Por outro lado, sabe-se que as pessoas que vivem em situação de rua são uma população muito vulnerável, uma vez que uma parte significativa delas sofre de transtornos mentais ou de graves problemas de dependência, e já se viu que se trata de uma população altamente suscetível a COVID-19 (MELO et al., 2020).

Indivíduos no espectro do autismo, bem como aqueles com condições psiquiátricas, como depressão crônica e esquizofrenia, são mais propensos a ter doenças crônicas, comorbidade autoimune e uso crônico de drogas, o que pode aumentar a vulnerabilidade ao COVID-19 (ARAÚJO, 2021).

Por outro lado, devido à patologia psiquiátrica de base, muitos doentes vivenciam a solidão e o isolamento, aliados ao acesso restrito aos locais

habituais de terapia ou ao pessoal de apoio que os assiste, o que certamente causou uma maior descompensação nas patologias existentes (HUANG e ZHAO, 2020).

Embora muitos desses serviços não fossem considerados essenciais, para esse tipo de paciente, a assistência é essencial para sua higiene pessoal, seu padrão alimentar ou tomar medicamentos. Além disso, os graves problemas econômicos da população psiquiátrica, na qual são comuns altas taxas de desemprego, deveriam ser levados em conta (MELO et al., 2020).

O aumento do uso de álcool e drogas foi outra grande área de preocupação no campo da saúde mental. Existem diferentes relatórios que indicaram que isso aconteceu devido à situação de confinamento e ao estresse da pandemia (JÚNIOR, 2020).

Na China, foi relatado um aumento de sintomas depressivos na população jovem de 22,6%, superior ao relatado em outras investigações em escolas primárias (17,2%). Durante a pandemia de COVID-19, atividades ao ar livres reduzidas e interação social podem ter sido associadas ao aumento dos sintomas depressivos em crianças (HUANG e ZHAO, 2020).

Constatou-se também que 18,9% dos alunos apresentavam sintomas de ansiedade, prevalência maior do que em outras pesquisas. Esses achados sugerem que doenças infecciosas graves podem influenciar a saúde mental das crianças como outras experiências traumáticas fazem (ARAÚJO, 2020).

Talvez nenhum grupo de pessoas com doença mental fosse tão diretamente afetado pelo surto de COVID-19 quanto àqueles que vivem com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) (FREITAS et al., 2020).

Paradoxalmente, eles são "especialistas experientes" em tentar evitar o perigo por meio de comportamentos compulsivos. Em particular, o aumento da ansiedade sobre o vírus aumentou os medos obsessivos de contaminação existentes em algumas pessoas com TOC e desencadeando ações compulsivas ainda mais prejudiciais (ORNELL et al., 2020).

Para essas pessoas, o coronavírus podia se tornar tudo o que elas pensam. De fato, alguns pacientes com TOC relacionados à poluição estavam expressando dúvidas sobre a racionalidade das terapias que vinham se aplicando (LIMA et al., 2020).

Vários pacientes disseram a seus médicos que "eles estavam certos o tempo todo", já que agora todos se parecem com eles. Um grupo de trabalho de especialistas clínicos do *International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders* e da *Obsessive-Compulsive and Related Disorders Research Network* do *European College of Neuropsychopharmacology* fizeram uma declaração de consenso com o objetivo de fornecer orientação pragmática o mais rápido possível aos médicos para gerenciar este desafio complexo (TRAUNMÜLLER et al., 2020).

Dentro dessas recomendações, que se aplicavam a qualquer patologia psiquiátrica, indicava-se que em primeiro lugar haver uma abordagem compassiva, compreendendo o contexto sociocultural do paciente; segundo, um bom histórico médico devia ser obtido; terceiro, avaliar o risco de suicídio; quarto, avaliar o uso da Internet e o consumo de notícias; e finalmente, se houver um problema psiquiátrico, o tratamento farmacológico deve ser revisto e a continuação dos programas de psicoterapia (telepsicoterapia) deve ser adaptada; pacientes submetidos a tratamento com estimulação magnética transcraniana ou estimulação cerebral profunda deviam pausar até o final do confinamento (ARAÚJO, 2021).

As atividades ocupacionais, rotinas e ritmos circadianos deviam ser assegurados, pois isolamento não é necessariamente solidão. Também era importante observar que no tratamento psiquiátrico de pacientes com COVID-19, devia-se ter cuidado com os benzodiazepínicos devido aos seus efeitos no sistema respiratório. Alguns retrovirais aumentam o intervalo QT do eletrocardiograma, podendo interagir com medicamentos antipsicóticos e anticonvulsivantes (HUANG e ZHAO, 2020).

2.2 ADOLESCENTES ENFRENTANDO A PANDEMIA

Como há um século com a gripe espanhola, a humanidade enfrentou uma pandemia devido à disseminação de um tipo de coronavírus que é responsável pelo COVID-19. Pandemias na história sempre acabaram gerando grandes mudanças para o mundo, porém, o impacto que isso terá dependerá muito da

capacidade de adaptação que cada ser humano mostra diante dessa Crise mundial (JÚNIOR, 2020).

Nesse contexto, é inevitável que a saúde mental seja vista prejudicada porque dia a dia estar sendo expostos a uma série de informação que na maioria dos casos é desconcertante e acabam gerando medo, tristeza, ansiedade e incerteza o que vem impactar diferentes faixas etárias de forma diferente (ARAÚJO, 2020).

No entanto é nos adolescentes que esse impacto assume uma conotação especialmente quando estão passando por um período de transição com uma série de mudanças e conflitos típicos da idade (ARAÚJO, 2021).

Conforme apontado por Orgilés et al. (, 2020) crianças e adolescentes terão maior ou menor propensão a ser afetado em suas estruturas físico de acordo com a realidade que cada um vive em razão de sua origem, estrutura familiar e clima, nível socioeconômico, nível educacional, bem como o estado geral de saúde presente no momento de uma crise, porque se surgissem dificuldades nestes aspectos, a propensão de serem afetados seria á maior (MELO et al., 2020).

No período de isolamento social, o adolescente se encontrava dentro de casa, ficando assim restrito a um dos aspectos mais importantes para o seu desenvolvimento que é a socialização, tendo em conta a relevância que os pares adquirem nesta fase da vida, experiências tão simples como compartilhar na escola, em atividades lúdicas trocando ideias e vivenciando o mundo em busca de da sua identidade e da sua independência que são extremamente importantes no que a desconexão física poderia acabar gerando uma sensação de solidão e um estado de apatia devido ao tédio e frustração que poderia levar à manifestação de impulsividade, irritabilidade exagerada, tristeza constante, ansiedade, bem como exigências ou queixas excessivas (FREITAS et al., 2020).

Em relação à depressão Loades et al. (2020) dizem que existe estreita relação entre isolamento ou solidão e problemas de saúde mental em crianças e adolescentes, essa relação poderia trazer consequências e trouxe; à solidão provocou depressão, com prevalência em mulheres do que em homens, enquanto, aa ansiedade social foi mais prevalente nos homens.

Embora esse resultado seja uma contribuição, ainda não é possível conhecer

o impacto da pandemia em toda a sua dimensão porque ainda estar na crise, embora já saindo dela. Medidas podem ser tomadas alertando a sociedade quanto ao comportamento que o adolescente poderia apresentar, uma vez que estes podem ser indicadores de que existe um problema subjacente (ORNELL et al., 2020).

2.3 COVID-19 E SEUS EFEITOS NOS JOVENS

Estudos na literatura relacionada demonstraram a necessidade de prontidão dos países nos casos de pandemia em direção aos jovens. Embora, estranhamente, as crianças e jovens sejam protegidas de infecções críticas graves ou mortais, elas podem se tornar as fontes de disseminação, o que foi o principal motivo para o fechamento das escolas em todo o mundo (SANTOS, 2020).

Alguns autores forneceram a abordagem de modelagem matemática que conclui que no caso de não serem tomadas precauções suficientes, ou as precauções forem reduzidas, o curso da pandemia poderia mostrar uma mudança muito rápida na direção negativa, então o isolamento social teria que ser aplicado. Estudos da OMS (2020) indicaram que a contaminação por contato com a pessoa infectada era a alternativa mais significativa de disseminação do Coronavírus (LIMA et al., 2020).

Outro estudo da OMS (2020) admitiu que durante uma pandemia de influenza em evolução, as estratégias de mitigação da comunidade, como o distanciamento social, podem retardar a transmissão do vírus nas escolas e comunidades vizinhas. A pesquisa sobre práticas escolares para promover o distanciamento social nas escolas se concentrou no fechamento prolongado das mesmas, com pouca atenção à identificação e viabilidade de outras intervenções mais sustentáveis (SANTOS, 2020). Assim e isso causou muitos problemas, por exemplo. Loades et al. (2020) aos jovens entrevistados se eles sentiram sensação de ansiedade e todos responderam que sim. Então Loades et al. (2020) perguntou que tipo de ansiedade? O Gráfico 1 sintetiza essas respostas dos 45 entrevistados:

GRÁFICO 1 – Tipo de ansiedade com a COVID-19

Fonte: Loades et al. (2020, p. 13).

A grande maioria tinha medo de se infectar (71,11%) e 28,89% tinha medo de perder um parente na pandemia, já que a doença não tem cura, não tem remédio que evite a infecção e somente a vacina poderia imunizar uma pessoa e no caso brasileiro o programa de vacinação COVID-19 estava naquele momento muito lento colocando o país em uma condição de abaixo do 50º lugar no ranking da vacinação perceptualmente. Outro questionamento foi feito se a ansiedade levou a situações de desespero. 100% dos entrevistados disse que sim; então pergunou-se que tipo de desespero (LOADES et al., 2020).

GRÁFICO 2 – Tipo de desespero

Fonte: Loades et al. (2020, p. 13)

Com relação ao desespero que tomou conta de uma gama imensa da população mundial, no caso dos entrevistados por Loades et al. (2020) esse desespero se deu em 3 campos. As dificuldades econômicas (46,67%) geradas pelo isolamento social que destruiu empregos mexeu com atividades autônomas, teve influência direta no sustento das famílias.

E mesmo em atividades autônomas houve problemas econômicos, já que as despesas com eles em suas residências aumentaram muito e isso acabou tendo repercussão no desempenho profissional deles. 31,11% disseram não ter

certeza no futuro, justamente por que ninguém sabia quando essa pandemia iria acabar. Outros surtos pandêmicos, demoram muito tempo para serem debelados, como a peste bubônica e a peste negra na Idade Média, a gripe espanhola no início do século XX e uma epidemia de meningite que atingiu o Brasil nos anos de 1970 do século XX que passou 5 anos para ser debelada (LOADES et al., 2020).

Por fim para 22,22% dos entrevistados por Fonte: Loades et al. (2020, p. 13), eles perderam a satisfação com a vida já que foram obrigados a se afastarem dos seus relacionamentos pessoais, da interação com outras pessoas, de tocaram outras pessoa, de usarem máscaras constantemente, ou seja, os prazeres da vida ficaram altamente limitados.

Outra indagação feitas por Loades et al. (2020) foi se a ansiedade e o desespero levaram a situações de tédio: 100% disseram que sim e foi específicos nas situações de tédio vivenciadas Gráfico 3)

GRÁFICO 3 – Situações de tédio vivenciada

Loades et al. (2020, p. 14)

Para os entrevistados por Loades et al. (2020) o grande problema da pandemia foi à ausência de atividades sociais (60%) e a falta de ocupação (40%). Ou seja, as duas opções são fruto do isolamento social o que leva as pessoas a não puderam interagir com outras pessoas e isso para jovens entre 10 e 15 anos, é muito ruim, já que eles não podem socializar com os seus. Outra é a completa falta do que fazer; em tempos de normalidade os jovens vivem em grupos, compartilham suas vidas, seus anseios. Eles se limitaram as redes sociais, que foi a única saída para continuarem interagindo. As redes sociais são a grande novidade comunicacional do século XXI. Através de seu uso, as pessoas

começaram a dar significância as suas opiniões pessoais que, antes estavam relegadas a outro tipo de significância. Passaram a ter voz, em ter sentido, em ter relevância e nos tempos de pandemia (LOADES et al., 2020).

O comportamento de interação social durante a adolescência é comum e é, corroborado pela literatura que mostra que mais de 50% dos adolescentes apresentaram, durante a pandemia comportamentos depressivos por conta da falta de interação social. Como afirmado que o comportamento evitativo obrigatório durante a pandemia incluiu, por um lado, pensamentos e emoções relacionados com a desvalorização de si como pessoas, por outro, a insatisfação com a obrigatoriedade do isolamento social devidamente analisado nestes estudos, onde se mostra que os comportamentos evitantes obrigatórios causaram insatisfação geral, principalmente nas meninas que correspondeu a (58,33%) da amostra; isso poderia ser explicado pelas vivências que poderiam aumentar a angústia ou insatisfação em função da pandemia (CASH, 2021).

Da mesma forma, as preocupações com a falta de interação social física, já que eles continuaram interagindo *online* são comuns em pessoas de baixa renda ou uma diferença visível, dados corroborados pelo modo de viver destas pessoas com dados de 53,74% na população estudada. A evitação obrigatória, podem estar influenciando a saúde e causando, por exemplo, sintomas psicológicos, como ansiedade social e baixa autoestima até os dias de hoje, pois foi um longo período de evitação obrigatória (MILLS et al., 2021).

Especialmente na atividade social do adolescente, assim estes estudos constata que 54,31% dos adolescentes não iam a reuniões sociais nem de família. Por outro lado, a ausência de adolescentes em reuniões sociais nas sociedades ocidentais tem sido descrita como um descontentamento normativo (SANTOS, 2020);

Assim, os resultados encontrados indicam que os instrumentos aplicados obtiveram alta confiabilidade nas amostras dos estudos, de modo que os resultados relatados neste documento fazem parte das evidências acadêmicas obtidas por métodos de pesquisa rigorosos e com a utilização de instrumentos de coleta de dados adequados e adequados para as variáveis estudadas (JÚNIOR, 2020).

Assim a literatura aponta que a maioria dos adolescentes pesquisados (50%) apresenta sintomas depressivos no grau máximo, o que é interpretado como um indicador de alto risco para a preservação da saúde mental da amostra do estudo, de modo que esses os adolescentes tendem a apresentar um baixo estado de espírito negativo e uma capacidade inadequada de aproveitar a vida, o que gera desesperança e desamparo emocional, tornando o adolescente emocionalmente vulnerável a sofrer qualquer comportamento depressivo que ameace sua saúde e bem-estar (ARAÚJO, 2020).

2.4 TRATAMENTO DA DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO PELA TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL

A depressão foi e ainda é uma condição altamente prevalente entre os adolescentes durante a pandemia da COVID-19, sendo o suicídio uma de suas possíveis consequências. Vários estudos mostraram que existe uma forte relação entre o comportamento suicida e a depressão (CASH, 2021).

Estima-se que até 60% dos casos de suicídio de adolescentes no período pandêmico tenha ocorrido em função de um transtorno depressivo no momento da morte. Da mesma forma, outros estudos mostraram que no momento da ideação ou tentativa suicida entre 40 e 80% dos adolescentes preencheram os critérios para um diagnóstico de depressão (LOADES et al., 2020).

Por outro lado, em amostras clínicas de adolescentes de até 85% dos pacientes com depressão maior ou distímia relataram ter pensamentos suicidas e destes, estima-se que 32% farão uma ou mais tentativas de suicídio durante a pandemia. No Brasil a taxa de suicídio na população geral é menor do que nos Estados Unidos, por exemplo, no entanto, é maior do que a relatada pelos grupos de latinos que mora nos Estados Unidos, dentre eles os Brasileiros. No Brasil, entre 2010 e 2016 foi consumado em média um suicídio anual no grupo de adolescentes entre 10 e 14 anos, enquanto no grupo entre 15 e 19 anos uma média de nove suicídios por ano (CASH, 2021).

Estudos também mostram uma alta relação entre ideação suicida e depressão em adolescentes em amostras comunitárias. Em pesquisa realizada por Abasse et al (2009) encontraram que de 179 estudantes do ensino médio,

12,3% relataram ter tido pelo menos uma tentativa de suicídio na vida, 32,4% responderam afirmativamente a reagente “Já pensei em tirar minha própria vida”.

Estudos empíricos estabeleceram a eficácia de várias formas de psicoterapia no tratamento de adolescentes com depressão, uma condição altamente relacionada à ideação suicida. Em estudos anteriores realizados no Brasil, foi documentada a eficácia da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) na redução dos sintomas de depressão em adolescentes. Porém, Há pouca pesquisa sobre a eficácia de tratamentos psicossociais para adolescentes com depressão e ideação suicida (KING et al., 2006).

Estudos que incluem adolescentes com depressão geralmente excluem aqueles com alta ideação suicida ou não se concentram em avaliar como o tratamento influenciou a ideação ou comportamento suicida. Portanto, não está claro como o tratamento para a depressão ajuda a reduzir ou eliminar pensamentos e riscos suicidas (BARBE et al., 2004).

Existem algumas investigações de intervenções psicossociais do tipo ambulatorial para adolescentes com depressão e algum tipo de comportamento suicida, seja como ideação ou tentativas. Em uma investigação, um grupo de adolescentes com depressão foi aleatoriamente designado, equilibrando para ideação suicida clinicamente significativa, para um dos três tratamentos possíveis: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), Terapia Familiar Comportamental Sistemática (SFBT) e Terapia Familiar. De Apoio (TA) Todos os três tratamentos foram equivalentes na redução do comportamento suicida, definido neste estudo como ter pelo menos ideia da ação suicida com um plano específico (BRENT et al., 2004).

No entanto, em uma reanálise dos dados deste ensaio clínico, Barbe et al. (2004) concluíram que aqueles adolescentes com depressão e comportamento suicida que participaram do estudo eram mais propensos a realizar baixo tratamento e maior tendência a continuar deprimido no final dela. Eles também concluíram que aqueles com comportamento suicida que participaram de TA eram mais propensos a permanecer deprimidos. Eles observaram que o comportamento suicida e a resposta ao tratamento foram mediados pela gravidade dos sintomas de depressão e desesperança apresentados antes do início do tratamento (BECK, 2014)

Em outro estudo nos Estados Unidos, adolescentes com depressão foram aleatoriamente designados para quatro condições de tratamento: apenas medicação, apenas TCC, TCC + medicação e um grupo placebo. Este estudo examinou o impacto do tratamento para a depressão na ideação suicida. 29% de sua amostra preencheram os critérios para alta ideação suicida de acordo com o ponto de corte do instrumento *Suicide Ideation Questionnaire-Junior* na avaliação inicial (TADS TEAM et al., 2004).

De acordo com a literatura revisada, a TCC tem tido efeitos positivos no tratamento de adolescentes com depressão e ideação suicida. No entanto, o comportamento suicida no início do tratamento foi relacionado a uma má resposta ao tratamento para depressão ou com menor adesão. No Brasil, o impacto da ideação suicida na TCC para depressão, nem o impacto desse tratamento na ideação suicida, foi examinado em grande escola (BRITO, 2011).

2.5 TCC NO MANEJO DA IDEACÃO SUICIDA

Os resultados do presente estudo indicam que a TCC com o protocolo de gerenciamento de risco de suicídio incorporado é uma abordagem promissora para o tratamento em adolescentes com diagnóstico de depressão maior. Esses resultados são consistentes com o efeito da TCC na Suicídio incorporado (SI) encontrado por Brent et al.(2004) e pelo grupo TADS (Tads Team et al., 2004).

Os investigadores do TADS concluíram que a TCC em combinação com medicação é melhor na redução da SI do que TCC sozinha ou medicação sozinha. No entanto, ao avaliar o efeito que cada um teve (medicação vs. TCC), estimou-se que a TCC teve o maior efeito na redução do SI (NUNES, 2012).

A TCC utiliza algumas estratégias principais voltadas ao desenvolvimento de habilidades como reestruturação de pensamentos desadaptativos, identificação de sentimentos e emoções, aquisição de habilidades para resolução de problemas e comunicação mais efetiva, fortalecimento de redes de apoio e participação em atividades (FREIDBERG e MCCLURE, 2007).

Entende-se que essas estratégias utilizadas com todos os participantes contribuíram para uma redução significativa do SI. No entanto, é importante reconhecer a variabilidade da experiência terapêutica de acordo com as

diferenças individuais e a diversidade na complexidade das situações vivenciadas pelos adolescentes que participaram de alguns estudos (KOVACS et al., 2006).

A literatura mostra que alguns adolescentes necessitaram de mais sessões de terapia, mais tempo individual e mais intervenções com a mãe/pai do que outros. Da mesma forma, o protocolo de gerenciamento de risco de SI (conforme descrito) possibilitou avaliar e tratar cada participante de acordo com sua necessidade e nível de risco (BRITO, 2011).

A literatura mostra que, embora o índice de mudança confiável e o índice de mudança clínica significativa sejam altos, eles também mostram que há 65% em média das amostras em que uma mudança significativa não pode ser assegurada (de acordo com o índice de mudança confiável) e 10% em média em que não são confirmadas alterações clínicas significativas. Comparando esses resultados com o estudo TADS, pode-se observar que em ambos os estudos há um grupo de adolescentes investigados pela literatura que não se beneficiou do tratamento. A TADS, por exemplo, relatou que 29% de sua amostra iniciou com SI clinicamente significativa ($SIQ\text{-}Jr > 31$) e que ao final do tratamento, 10,3% permaneceram no mesmo patamar (NUNES, 2012).

No estudo de Abasse et al (2009), a proporção de participantes que iniciaram o tratamento com EI clinicamente significativo ($SIQ\text{-}Jr > 31$) foi de 21%, enquanto ao final apenas 5% da amostra total apresentou nível de EI alto. No Brasil nenhum estudo comprovou esta relação. Os estudos se limitaram tão somente a análises por revisão da literatura (FREIDBERG e MCCLURE, 2007).

Assim, esses resultados sugerem que, embora a maioria dos adolescentes deprimidos com SI tratados com TCC reduzam significativamente seus pensamentos suicidas mas há um grupo de adolescentes com maior resistência ao tratamento que necessita de investigação clínica mais aprofundada (BRITO, 2011).

Os resultados discutidos observados na literatura em relação aos fatores preditores da SI ao final do tratamento podem fornecer informações sobre as características desses adolescentes e podem ser perfeitamente aplicados aos jovens brasileiros que passaram ou ainda passam pelo problema pós pandemia (ABASSE et al., 2009).

Na literatura, principalmente internacional, os adolescentes que relataram maior EI no início do tratamento e estavam mais desesperançados, els eram os que tinham o nível mais alto de SI no final. Portanto, embora a tendência do grupo fosse melhorar, aqueles que chegaram pior (com pensamentos mais graves, tanto em ideação suicida, quanto em uma visão pessimista e pobre de seu futuro) terminaram pior (KOVACS et al., 2006).

A TCC visa principalmente modificar pensamentos disfuncionais para pensamentos mais saudáveis, o que não se sabe é quanto esforço foi dedicado em cada caso ao manejo dos pensamentos disfuncionais do presente e quanto foi direcionado aos pensamentos disfuncionais sobre o futuro. Pode-se supor que, nos casos mais graves, alcançar uma visão mais otimista do futuro requer mais tempo em terapia ou talvez outras estratégias terapêuticas, entre outras possibilidades (FREIDBERG e MCCLURE, 2007).

2.5.1 Quanto a ideação suicida afeta a resposta ao tratamento da TCC para a depressão

Resultados de diferentes investigações indicam que o comportamento suicida dificulta a melhoria do tratamento da depressão. No entanto, ao avaliar, na literatura, o quanto o SI complicou a resposta ao tratamento para depressão, descobriu-se que não teve valor preditivo ao controlar a depressão dos participantes no início do tratamento (BRITO, 2011).

Esse resultado foi contrário ao que era esperado de acordo com outras investigações. No entanto, se analisar-se a partir de uma perspectiva clínica, não se pode deixar de levar em conta a alta correlação entre ideação suicida e depressão em adolescentes no início do tratamento (BARBE et al., 2004).

Segundo a literatura, adolescentes altamente deprimidos também apresentaram altos níveis de ideação suicida. Portanto, embora a gravidade da depressão por si só no início do tratamento possa explicar a gravidade da depressão no final do tratamento, pode-se entender a SI como um aspecto que complica e agrava a depressão (KING et al., 2006).

Uma possível explicação para entender os principais resultados encontrados na literatura nacional em comparação com outros estudos é a

diversidade de formas de avaliar o comportamento suicida e os diferentes níveis de gravidade que podem ser enfocados dentro desse comportamento (BECK, 2014)

Da mesma forma, dependendo do grau de gravidade do comportamento suicida do adolescente, a resposta ao tratamento pode ser positiva ou negativa, mas essa é uma questão que requer investigação mais aprofundada (BRENT et al., 2004).

Embora a gravidade da depressão por si só no início do tratamento possa explicar a gravidade da depressão ao final do tratamento, pode-se entender a SI como um aspecto que complica e agrava a depressão (NUNES, 2012).

3. CONCLUSÃO

Na variável "depressão", verificou-se na literatura que 33,8% das amostras de 9 estudos apresentavam sintomas depressivos mínimos, 16,3% apresentavam sintomas depressivos acentuados e 50% apresentavam sintomas depressivos a o grau máximo.

Na dimensão "humor disfórico", 30% da amostra de 9 estudos apresentaram sintomas depressivos acentuados e 70% sintomas depressivos máximos. Na dimensão "Ideias de auto ódio", verificou-se que 50% de 9 estudos da amostra apresentavam sintomas depressivos leves, 17,5% apresentavam sintomas depressivos moderados, 32,5% apresenta sintomas depressivos em grau máximo.

Assim fica evidente a proximidade do estado depressivo e o risco de suicídio. O nível de depressão em adolescentes merece ser abordado a partir de uma abordagem individualizada de aconselhamento baseado na terapia cognitivocomportamental emotiva para evitar a exacerbação do quadro depressivo.

O humor disfórico que ocorre em grau máximo nos adolescentes que participaram de 9 estudos estudo, requer intervenção a partir de treinamento em habilidades socioemocionais para enfrentamento e contenção afetiva adequados e adequados.

As ideias de auto ódio leve que os adolescentes que participaram de 9 estudos precisam ser desconstruídas a partir da sensibilização sistemática para

reestruturar cognitivamente o conteúdo de auto ódio que os adolescentes têm sobre si mesmos. Implementar sessões de motivação e energização psicológica para reverter a alta porcentagem de adolescentes que sofrem de humor disfórico.

Encaminhar os casos mais críticos às autoridades de saúde locais, como o posto médico para que considerem as constantes ideias de auto depreciação leve que os adolescentes têm como alarme epidemiológico em saúde mental.

Iniciar conversas virtuais com os pais, famílias e adolescentes pesquisados a fim de promover a saúde mental e a importância de uma higiene mental adequada para evitar o agravamento dos sintomas depressivos que foram objeto de estudo nesta investigação durante a pandemia de COVID-19.

Em conclusão, a TCC pode ser uma ferramenta de muito sucesso para adolescentes deprimidos com SI, prestando atenção clínica particular ao nível de gravidade da ideação e pensamentos suicidas, sentimentos de desesperança no momento do início do tratamento. No entanto, parece ser necessário ter outras abordagens terapêuticas para esses casos mais graves.

Justamente dentro das limitações deste estudo pode-se destacar o fato de que estudos que trabalharam com adolescentes com características altamente relacionadas ao alto risco suicida não fizeram parte deste estudo devido aos critérios de exclusão, como receber tratamento farmacológico para depressão, tentativas recentes de suicídio, abuso ou dependência de substâncias nos últimos 12 meses e presença de abuso físico ou sexual.

Portanto, não se pode generalizar sua aplicabilidade e eficácia para todos os tipos de adolescentes com diagnóstico de depressão maior com SI. Outra limitação deste estudo é que seu desenho é do tipo exploratório quase experimental (antes e depois da pandemia). Em pesquisas futuras, recomenda-se explorar quais fatores foram os mais determinantes para a mudança: se foi TCC, se foram sessões para gerenciamento de risco de suicídio ou se foi algum outro fator como desejo de mudança, recebimento de serviços, entre outros.

Da mesma forma, recomenda-se a realização de estudos qualitativos, em TCC como estudos de caso ou de conteúdo, para avaliar detalhadamente o processo dos casos que pioram ou não respondem à terapia, a fim de desenvolver novas estratégias terapêuticas que atendam às necessidades dos casos que é difícil de tratar. Embora exista um campo fértil de pesquisas na área

da eficácia e eficácia dos tratamentos para adolescentes com depressão e comportamento suicida, existem alternativas de tratamento.

O tratamento em TCC aqui avaliado mostrou um escopo promissor para o tratamento de adolescentes com depressão durante e pós pandemia no Brasil. Os achados mostram que no tratamento de adolescentes com depressão é fundamental avaliar o risco de suicídio de forma estruturada e estar alerta para a possibilidade de considerar o suicídio. Da mesma forma, é importante abordar desde o início a gravidade dos sintomas de depressão, ideação suicida e pensamentos de desesperança.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J.N.G. **Infância e Pandemia**. Caderno De Administração, 28, 114-121, 2021.

ARAÚJO, R. de S. **Análise econométrico-espacial do suicídio no Brasil**. 2020. 62f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020

BARBE, R. P.; WILLIAMSON, D. E.; BRIDGE, J. A.; BIRMAHER, B.; DAHL, R. E.; RYAN, N. D. **Gender differences among depressed suicidal children**. European Psychiatry, 19, 237s-237s, 2004.

BECK, J. S. **Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática**. Tradução: Sandra Mallmann da Rosa. Revisão técnica: Paulo Knapp, Elisabeth Meyer. – 2. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2014.

BRENT, D. A., BAUGHER, M., BRIDGE, J., CHEN, T. H., & CHIAPPETTA, L. **Age and sex related risk factors for adolescent suicide**. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38(12), 1497-1505, 2004.

BRITO, I. **Ansiedade e depressão na adolescência**. Rev Port Clin Geral 2011; 27:208-14.

CASH, S. **O inventário situacional da disforia da imagem corporal: psicometria, evidência e desenvolvimento de um formulário curto**. International Journal of Eating Disorders, 32(3), 362–366, 2012.

FREEIDBERG, R. D., MCCURE, J. M. **A prática clínica de terapia cognitiva com crianças e adolescentes**. Tradução Cristina Monteiro, São Paulo: Artmed, 2007. Versão digitalizada.

FREITAS, B.; ALVES, M.; GAÍVA, M. **Medidas de prevenção e controle de infecção neonatal por COVID-19: revisão de escopo.** Revista Brasileira de Enfermagem, 73(2), 1-10, 2020.

HUANG, Y.; ZHAO, N. **Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey.** Psychiatry Research, jun 2020; 288.

JÚNIOR, C. S. **Os riscos sobre o aumento dos casos de suicídio no contexto de Pandemia: perspectivas para a prevenção no Estado do Rio Grande do Sul – Brasil.** Ágora (St. Cruz Sul, Online), v.22, n.2, p. 02-21, julho-dezembro, 2020. ISSN 19826737.

KING, C. A.; KRAMER, A.; PREUSS, L.; KERR, D. C.; WEISSE, L.; VENKATARAMAN, S. **Youth-nominated support team for suicidal adolescents (Version 1): A randomized controlled trial.** Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(1), 199-206. 2006.

KOVACS, M., GOLDSTON, D., & GATSONIS, **Suicidal Behaviors and Childhood Onset Depressive-Disorders - a Longitudinal Investigation.** Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32(1), 8-20, 2006.

LIMA, C. T.; CARVALHO, P. M. M.; LIMA, I. A. A. S.; NUNES, J. V. A. O.; SARAIVA, J. S.; SOUZA, R. I.; et al. **O impacto emocional do Coronavirus 2019-nCoV (nova doença de Coronavirus).** Psychiatry Research, maio 2020; 287.

LOADES, M. E.; DCLINPSY, A.; ELEANOR CHATBURN, M. A.; NINA HIGSON S.; EENEY, B. S. C.; SHIRLEY REYNOLDS, A. **Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of COVID-19.** Journal List Elsevier Public Health Emergency Collection PMC7267797, 2020.

MELO, B.; PEREIRA, D.; SERPENOLI, F.; KABAD, J.; KADRI, M.; SOUZA, M.; RABELO, I. **Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: crianças na pandemia Covid-19.** FIOCRUZ, 2020.

MILLS, J. S.; MUSTO, S.; WILLIAMS, L.; TIGGEMANN, M. **Dano da “selfie”:** Efeitos no humor e na imagem corporal em mulheres jovens. Imagem corporal, 27, 86-92, 2018.

NUNES, C. P.de S. **Auto-dano e ideação suicida na população adolescente aferição do questionário de impulso, auto-dano e ideação suicida na adolescência (QIAIS-A).** Dissertação de Mestrado em Psicologia da Educação Ramo de especialização em Contextos Educativos Realizada sob Orientação Científica de: Professora Doutora Célia Barreto Carvalho Ponta Delgada, 2012. Versão digitalizada.

ORGILÉS, M.; SAMPER, D.; FERNÁNDEZ, I.; ESPADA, J. **Depresión en preadolescentes españoles**: diferencias en función de variables familiares. Revista de Psicología clínica con niños y adolescentes, 4(2), 129 – 134, 2020. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6036912.pdf> Acesso em 22 de jan de 2023.

ORNELL, F.; SCHUCH, J. B.; SORDI, A. O.; KESSLER, F. H. P. **Pandemic fear and COVID-19**: mental health burden and strategies. Braz J Psychiatry, maio/jun. 2020; 42(3).

SANTOS, B. de S. **Tudo o que é sólido desmancha no ar**. In: TOSTES, Anjuli e FILHO, Hugo Melo (Org.) Quarentena: reflexões sobre a pandemia e depois. Bauru: Editora Canal 6 Editora, 2020.

TADS TEAM; MARCH, J.; SILVA, S.; PETRYCKI, S.; CURRY, J.; WELLS, K.; et al; **Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination for adolescents with depression - Treatment for adolescents with depression study (TADS) randomized controlled trial**. Jama-Journal of the American Medical Association, 292(7), 807-820

TRAUNMÜLLER, C.; STEFITZ, R.; GAISBACHGRABNER, K.; SCHWERDTFEGGER, A. **Psychological correlates of COVID-19 pandemic in the Austrian population**. BMC Public Health. 2020.